

УДК 378.014:33:34

В. В. Астахов

**ІНТЕГРОВАНА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ
ОСВИТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ
РЕЗУЛЬТАТИ З ДОСВІДУ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ
«БІЗНЕС-УПРАВЛІННЯ» ХГУ «НУА»**

У статті досліджується концепція інтегрованої економіко-правової підготовки фахівців у системі вищої освіти як адекватної відповіді на сучасні виклики соціально-економічного розвитку, трансформацію ринку праці, посилення ролі правового регулювання економічних процесів, цифровізацію та зростання міждисциплінарного характеру професійної діяльності. Обґрунтовано актуальність формування у майбутніх економістів системних правових знань і навичок їх практичного застосування у процесі прийняття управлінських рішень.

Визначено теоретико-методологічні засади інтеграції економічної та правової підготовки, що ґрунтуються на принципах фундаменталізації освіти, міждисциплінарності, наступності та практичної спрямованості навчання. Розкрито дидактичні принципи побудови інтегрованих освітніх програм, охарактеризовано моделі їх реалізації у закладах вищої освіти, а також проаналізовано практичний досвід упровадження наскрізного блоку правових дисциплін у поєднанні з економічними компонентами підготовки.

На прикладі освітніх програм факультету «Бізнес-управління» ХГУ «НУА» показано результати реалізації інтегрованої економіко-правової моделі підготовки, її вплив на формування економіко-правової компетентності, професійної мобільності та конкурентоспроможності випускників. Доведено, що поєднання економічної доцільності з правовою обґрунтованістю управлінських рішень підвищує адаптивність фахівців до динамічно змінного нормативно-правового середовища та сприяє зростанню якості професійної діяльності.

Зроблено висновок про доцільність подальшого розвитку інтегрованої економіко-правової освіти шляхом удосконалення навчально-методичного забезпечення, розширення міждисциплінарних зв'язків і адаптації освітніх програм до сучасних соціально-економічних викликів

Ключові слова: інтегрована підготовка, економіко-правова освіта, вища освіта, компетентнісний підхід, міждисциплінарність.

Astakhov Viktor. Integrated economic and legal training of specialists in the higher education system: conceptual principles and practical results from the experience of the Faculty of Business Administration of KUH «PUA».

The article examines the concept of integrated economic and legal training of specialists within the higher education system as an adequate response to contemporary challenges of socio-economic development, labour market transformation, digitalisation, and the increasing interdisciplinary nature of professional activity. The relevance of forming systemic legal knowledge and practical legal skills among future economists for making well-grounded managerial decisions is substantiated.

The theoretical and methodological foundations of integrating economic and legal training are defined, based on the principles of educational fundamentalisation, interdisciplinarity, continuity, and practical orientation. The didactic principles for designing integrated educational programmes are identified, the models of their implementation in higher education institutions are characterised, and the practical outcomes of introducing a comprehensive block of legal disciplines aligned with economic components of training are analysed.

Based on educational programmes implemented at the Faculty of Business Administration of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, the article demonstrates the effectiveness of the integrated economic and legal training model in developing economic and legal competence, professional mobility, and graduates’ competitiveness in the labour market. It is shown that combining economic efficiency with legal validity in managerial decision-making enhances graduates’ adaptability to a dynamically changing regulatory environment and improves the overall quality of professional performance.

The article concludes that further development of integrated economic and legal education should focus on improving teaching and methodological support, expanding interdisciplinary links, and adapting educational programmes to current socio-economic challenges.

Key words: integrated training, economic and legal education, higher education, competency-based approach, interdisciplinarity.

Сучасний етап соціально-економічного розвитку України характеризується ускладненням економічних процесів, динамічними змінами нормативно-правового середовища та зростанням ролі

правового регулювання у функціонуванні ринкової економіки. За таких умов особливої актуальності набуває проблема підготовки фахівців економічного профілю, здатних здійснювати професійну діяльність з урахуванням правових обмежень і можливостей, а також ефективно поєднувати економічну доцільність управлінських рішень із вимогами чинного законодавства.

У цьому контексті інтеграція економічної та правової підготовки в межах єдиної освітньої програми постає як об'єктивна необхідність, зумовлена логікою розвитку ринкових відносин і потребами сучасного ринку праці. Однією з перших в Україні концептуальних моделей підготовки економістів з поглибленою правовою складовою стала модель, запропонована та реалізована Харківським гуманітарним університетом «Народна українська академія». Її впровадження ґрунтується на принципі інтегрованого та синхронного опанування економічних і правових дисциплін, що забезпечує формування цілісного економіко-правового мислення майбутніх фахівців.

Слід зазначити, що проблеми економічної освіти, формування професійних компетентностей економістів і вдосконалення моделей підготовки фахівців у системі вищої освіти широко представлені в працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Значна частина досліджень присвячена адаптації освітніх програм до вимог ринку праці, розвитку компетентнісного підходу та впровадженню міждисциплінарних освітніх моделей.

Але значно менше зустрічається наукових праць з економіки та права, де акцентується увага на зростанні ролі правового регулювання економічних відносин і необхідності формування правової культури у суб'єктів господарювання та розвитку у них навичок роботи з нормативно-правовими актами. Водночас у низці публікацій розглядається проблема фрагментарності правових знань економістів, що ускладнює практичну реалізацію економічних рішень.

Окрему групу становлять дослідження науковців ХГУ «НУА», присвячені інтеграції економічної та правової освіти [1; 2]. У них обґрунтовується доцільність міждисциплінарного підходу, аналізуються різні варіанти поєднання економічних і правових дисциплін.

Проте більшість таких робіт має переважно теоретичний характер і не завжди спирається на аналіз системних практичних результатів реалізації інтегрованих освітніх програм. Це зумовлює потребу в подальших дослідженнях, спрямованих на узагальнення досвіду впровадження економіко-правових моделей підготовки фахівців.

Методологічною основою інтегрованої економіко-правової підготовки виступає принцип фундаменталізації освіти, який передбачає глибоке засвоєння базових положень сучасних соціальних наук, розвиток аналітичного мислення та здатності до міждисциплінарного синтезу знань. У межах такого підходу економічні процеси розглядаються не ізольовано, а в тісному зв'язку з їх правовим забезпеченням, тоді як правові норми аналізуються з позицій економічної доцільності та ефективності.

Інтеграція економічних і правових дисциплін не зводиться до механічного поєднання навчальних курсів, а передбачає їх концептуальну узгодженість, логічну наступність і практичну спрямованість. Саме такий підхід забезпечує відсутність дублювання викладаних дисциплін, формування у здобувачів освіти системного бачення економіко-правових процесів та готовність до професійної діяльності в умовах динамічно змінного нормативно-правового середовища.

Таким чином, на факультеті «Бізнес-управління» ХГУ «НУА» інтегрована економіко-правова модель підготовки реалізується в межах освітніх програм бакалаврського рівня «Бізнес-економіка та її правове забезпечення» та «Економічна діяльність та її нормативне забезпечення». Важливою особливістю цих програм є наявність наскрізного блоку правових дисциплін, які викладаються протягом усього періоду навчання та узгоджуються з економічним компонентом підготовки.

Базові правові дисципліни – цивільне, кримінальне та адміністративне право, а також теорія держави і права, трудове право, міжнародне приватне право та інші формують у студентів цілісне уявлення про правові засади функціонування економічних суб'єктів. При цьому значна увага приділяється практичній складовій навчання:

аналізу правових ситуацій, розв'язанню кейсів, роботі з нормативно-правовими актами та моделюванню господарських процесів. Такий підхід сприяє формуванню економіко-правової компетентності, що включає здатність оцінювати правові ризики економічних рішень, визначати правові межі підприємницької діяльності та здійснювати професійний аналіз господарських операцій.

Результати реалізації освітніх програм факультету свідчать про їх ефективність з точки зору формування конкурентоспроможного фахівця. Випускники ХГУ «НУА» демонструють високий рівень професійної мобільності, здатність до адаптації в умовах ринкової економіки, а також готовність до самостійного започаткування підприємницької діяльності з урахуванням правових вимог, які динамічно змінюються.

В свою чергу соціально-економічний ефект від упровадження представленої інтегрованої моделі підготовки дозволяє зменшити розрив між теорією та практикою на підставі глибокого розуміння економіко-правових явищ, а підвищенні рівня правової культури економічних суб'єктів сприяє створенню якісних передумов для сталого розвитку підприємницького середовища.

В той же час слід зазначити, що незважаючи на новітні норми Закону України «Про вищу освіту» [3, ч. 3, п. 6, ст. 9¹], які заперечують «використовувати повністю або частково назви інших спеціальностей та галузей знань, освітніх програм у межах спеціальностей, що передбачають доступ до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, а також професійних кваліфікацій, для яких законодавством передбачено здобуття вищої освіти з іншої спеціальності та/або освіти іншого рівня», програми підготовки на факультеті «Бізнес-управління» у цій частині їх не порушують. Це зумовлено перш за все тим, що випускники отримують професійну кваліфікацію економістів, а не юристів, що повністю відповідає змісту п. 7 цієї ж статті, яка закріплює вимогу про те, що «освітні програми, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, повинні забезпечити виконання вимог відповідних професійних стандартів». А згадувана так звана «поглиблена правова підготовка», яка зафіксована у назві та змісті

програм підготовки, тільки підкреслює міждисциплінарний характер освіти, який в сучасних умовах лише забезпечує більш якісний рівень підготовки фахівців факультету, які дуже добре потрібні на ринку праці.

Аналогічні вимоги держава впроваджує до підготовки фахівців, здатних висококваліфіковано виконувати переклад юридичних документів на/з іноземних мов, важливість підготовки яких зростає в зв'язку з євроінтеграційними прагненнями України.

Не викликає сумніву, що подальше вдосконалення факультетських програм економіко-правової підготовки сприятиме повнішій інтеграції правових і економічних дисциплін, уникненню дублювання навчального матеріалу та взагалі підвищенню якості випускників НУА.

Таким чином на підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:

по-перше, сучасні умови функціонування ринкової економіки об'єктивно зумовлюють потребу в підготовці фахівців економічного профілю, які володіють системними правовими знаннями та здатні здійснювати професійну діяльність у межах чинного нормативно-правового поля;

по-друге, інтеграція економічної та правової підготовки на засадах фундаменталізації освіти є ефективним підходом до формування економіко-правової компетентності майбутніх фахівців;

по-третє, досвід реалізації освітніх програм «Бізнес-економіка та її правове забезпечення» та «Економічна діяльність та її нормативне забезпечення» факультету «Бізнес-управління» ХГУ «НУА» та працевлаштування його випускників підтверджує доцільність і результативність інтегрованої моделі підготовки економістів;

по-четверте, наявність наскрізного блоку правових дисциплін та їх концептуальна узгодженість з економічним компонентом підготовки забезпечують формування правового образу мислення, як більш якісного типу професійного мислення економіста.

Подальший розвиток інтегрованої економіко-правової освіти доцільно пов'язувати з удосконаленням навчально-методичного забезпечення, розширенням міждисциплінарних зв'язків та адаптацією освітніх програм до сучасних викликів соціально-економічного розвитку.

Список бібліографічних посилань

1. Астахов, В. В., Астахова, Е. В. мл., Комир, Л. И., Строкович, А. В. (2015). Подготовка современного экономиста: воплощение мечты В: *Дорогу осилит идущий*. Харьков: Изд-во НУА, с. 213 – 250.
2. Астахов, В. В. (2019). О государственном подходе к «негосударственному» образованию: двадцать пять лет спустя У: *Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.»*, додаток до 25 т., с. 23–143.
3. Rada.gov.ua, (2014). *Про вищу освіту* [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> [Accessed 20 December 2025].

References

1. Astakhov, V. V., Astakhova, E. V. ml., Komir, L. I., and Strokovich, A. V. (2015). Podgotovka sovremennogo ekonomista: voploshchenie mechty [Training a Modern Economist: Making a Dream Come True]. In: *Dorogu osilit idushchiy* [The road will be mastered by the one who walks it]. Kharkiv: NUA, pp. 213–250.
2. Astakhov, V. V. (2019). O gosudarstvennom podkhode k «negosudarstvennomu» obrazovaniyu: dvadtsat' pyat' let spustya [On the state approach to “non-state” education: twenty-five years later]. *Vcheni zap. Khark. gumanit. in-tu «Nar. ukr. akad.»* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People’s Ukrainian Academy»], vol. 25 (appendix), pp. 23–143.
3. Rada.gov.ua, (2014). *Pro vyshchu osvitu* [On Higher Education]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/> [Accessed 20 December 2025].